

IQTISODIYOTDA KAMBAG‘ALLIK DARAJASINI QISQARTIRISHDA MOLIYA BOZORI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Inoyatov Mirazam¹, D.N. Ishmanova²

¹Millat Umidi Universiteti 4-bosqich talabasi,

²i.f.d., Millat Umidi University dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18298803>

Annotatsiya. Bugungi kunda iqtisodiyotda kambag‘allikka qarshi kurashishda biznesni moliyalashtirishning ko‘plab usullari mavjud. Ular orasida eng zamonaviy va keng tarqalgan model kraudfanding hisoblanadi. Ushbu model biznesni boshlash uchun mablag‘ yetarli bo‘lmaganlar uchun juda samarali usul bo‘lib, kraudfanding - internet orqali investorlardan mablag‘ yig‘ish, innovatsion g‘oyani moliyalashtirishning zamonaviy mexanizmi. Mazkur maqola "Kraudfanding" konsepsiyasi, uni O‘zbekistonda rivojlantirish orqali kambag‘allikni qisqartirish istiqbollarini o‘rganishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: kraudfanding, kraudinvesting, kambag‘allik, qashshoqlik darajasi, iste‘mol minimumi, biznes, mikromoliyalashtirish, kredit, venchur, investitsiya.

Abstract. In today's economy, there are many ways to finance a business in the fight against poverty. Among them, the most modern and widespread model is crowdfunding. This model is a very effective method for those who do not have enough funds to start a business, and crowdfunding is a modern mechanism for collecting funds from investors and financing an innovative idea via the Internet. This article is aimed at studying the concept of "Crowdfunding" and the prospects of reducing poverty through its development in Uzbekistan.

Keywords: crowdfunding, crowdinvesting, poverty, poverty level, consumption minimum, business, microfinancing, credit, venture, investment.

Абстракт. В современной экономике существует множество способов финансирования бизнеса в борьбе с бедностью. Среди них наиболее современной и распространенной моделью является краудфандинг. Эта модель — очень эффективный метод для тех, у кого недостаточно средств для открытия бизнеса, а краудфандинг — современный механизм сбора средств инвесторов и финансирования инновационной идеи через Интернет. Данная статья направлена на изучение понятия «Краудфандинг» и перспектив сокращения бедности посредством его развития в Узбекистане.

Ключевые слова: краудфандинг, краудинвестинг, бедность, уровень бедности, минимум потребления, бизнес, микрофинансирование, кредит, венчурное инвестирование.

Kirish. Bugungi kunda iqtisodiyotda kambag‘allikni qisqartirish, aholi daromadlarini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish dolzarb masala bo‘lib kelmoqda. Ushbu maqsadlarni amalga oshirishda moliyalashtirish va investitsiyalarning zamonaviy vositalari maydonga kelmoqda. Iqtisodiyotda qashshoqlikni yumshatishda 53 tadbirkorlikni rivojlantirish uchun mablag‘ yig‘ish doimo muammo bo‘lib kelgan. Mikromoliyalashtirishning modeli kraudfanding rivojlangan davlatlarda biznesni moliyalashtirishda muammoni oson, arzon, tez yechishning demokratik vositasiga aylandi va shu bilan birga kraudfanding modeli moliyalashtirishning ommaviylashuviga olib keldi. Kelajakda butun dunyo bo‘ylab mikromoliya tashkilotlari (MMT)

faoliyatining kengayishi bilan model ijobiy va salbiy natijalarga olib kelgan ko'plab o'zgarishlarni boshdan kechira boshladi, bu mikromoliyaning iqtisodiy rivojlanish vositasi sifatida maqsadga muvofiqligi va samaradorligi to'g'risida savollar tug'dirdi. Xususan, investitsion resurslardan foydalanishni osonlashtirish orqali aholining kam ta'minlangan qatlamlarining iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishdan ijtimoiy maqsadni ko'zlashdan ko'ra, daromad olishga e'tibor qaratadigan mikromoliya institutlarining paydo bo'lishi ko'plab munozarali holatlar - o'z joniga qasd qilish, jamiyatlarda qashshoqlikning kuchayishi tufayli tanqid qilinmoqda. Bunday muammolar ko'payib borayotganligi sababli, turli olimlar nafaqat mikromoliyalash samaradorligini iqtisodiy rivojlanish vositasi sifatida o'lchaydigan, balki mikromoliyaviy faoliyat duch keladigan tarkibiy muammolarni ham ochib beradigan modellarni ishlab chiqdilar. Kambag'allikni qisqartirishda ana'anaviy mikromoliyalashtirish tizimida yuzaga kelayotgan muammolarga yuqori tranzaksiya xarajatlari, moliyaviy barqarorlikning yo'qligi, muhim ma'lumotlarning nosimmetrikligi, past darajadagi shaffoflik, korrupsion sxemalar orqali pul yuvilishi, nepatizm va yomon boshqaruv mikromoliyaning moliya bozoriga olib kelgan eng muhim tarkibiy muammolaridan biri sifatida qayd etildi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi an'anaviy mikromoliyalashdan ko'ra, qashshoqlikka qarshi kurashda samaraliroq bo'ladigan tuzatuvchi kuch bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar sharhi: Qashshoqlik muammosi har bir kishini tahlikaga soladigan iqtisodiy va ijtimoiy hodisa bo'lib bugungi kunda rivojlanayotgan hamda rivojlangan mamlakatlar aholisining salmoqli qismini, hatto XXI asrda ham ta'qib qilmoqda. Iqtisodiyotda ushbu muammoning yechimini topish maqsadida xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning ko'plab ilmiy ishlarining dolzarb mavzusi bo'lib kelmoqda. Ko'plab tadqiqotchilar bu savolga javob topishga harakat qilishdi, ammo bugungi kunga qadar har bir mamlakat aholisining qashshoqlik darajasini baholashning yagona mezonlari va muammoni bartaraf etishning umumiy qabul qilingan yo'llari mavjud emas. Kambag'allik darajasining standart tahlili kunlik xarajat va daromad chegarasidan yuqori yoki pastda yashaydigan odamlar sonini baholash uchun ma'lum bir pul chegarasidan foydalaniladi. Jahon Banki tomonidan ishlab chiqilgan jahon mamlakatlarida qashshoqlikni o'lchash uchun uning chegarasi, ya'ni AQSH dollarida kuniga ma'lum miqdorda daromad sifatida belgilangan. Ayni vaqtda bu ko'rsatkich o'rtacha 1.90 dollarni tashkil qiladi. Yashash minimumining bunday tahlilini qashshoqlik darajasini baholashning eng keng tarqalgan usuli deb hisoblash mumkin. **C.Kaskarilla** va **S.Guptalarning** 54 ishlarida kambag'allikni tahlil qilishning ushbu usulini amaliyotda qo'llash bilan tanishish mumkin. Kambag'allikka qarishi kurashishda an'anaviy mikromoliyani raqamli shaklga o'tkazish orqali zamonaviy tarixda ko'pchilik mamlakatlar aholisining asosiy qismi qashshoqlik sabablarini aniqlashga bag'ishlangan ilmiy ishlar bilan tanishib, kambag'allik chegarasidan olib chiqishga yo'naltirilgan mikromoliyalash mexanizmlarida zamonaviy raqamli texnologiyalarning yetarli darajada joriy etilmagani bilan bog'liq degan umumiy xulosaga kelishimiz mumkin. **Koreya, Yaponiya va Singapur** kabi ba'zi davlatlar ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali qashshoqlikdan qutulishga muvaffaq bo'ldi. Agar raqamli texnologiyalar kambag'al mamlakatlarga texnologik rivojlanishni kambag'allarning yashash ehtiyojlari bilan moslashtira oladigan tegishli milliy innovatsion tizim kabi tegishli institutlar bilan ta'minlansa, globallashuv, texnologiya va tadbirkorlik ilg'or o'zgarishlarning drayveri bo'lishi mumkin¹⁸. Milliy iqtisodiyotimizni qaraydigan bo'lsak, tijorat banklarida uzoq muddatli kredit resurslarining yetishmasligi, kredit berish shartlarining og'irligi, yuqori ta'minot talablari, yuqori foizlar hamda mamlakatimiz kambag'al fuqarolariga kredit berish xavfi ortib borayotganini

hisobga olgan holda, aholining eng kambag'al qatlami yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini, kichik va o'rta biznesni muqobil moliyalashtirishda kraudfanding moliyalashtirish modeli an'anaviy mikromoliya, hatto, bank kreditlariga o'z vaqtida zamonaviy muqobil yechim bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda, kraudfanding modeli tushunchasi haqida tasavvurga ega bo'lishimiz lozim.

Kraudfanding (ingliz. "kraudfanding") - bu loyihalarni jamoaviy moliyalashtirish mexanizmi bo'lib, bunda yangi mahsulotni yaratish uchun pul uning oxirgi foydalanuvchilaridan biri bo'lib keladi. Standart bozor mexanizmlaridan farqli o'laroq, kraudfanding reklama, bozorni o'rganish, bozor tahlili va taxminlarga qo'shimcha mablag' sarflamasdan, 100% foydali loyiha yaratish imkonini beradi. Kraudfanding - bu mikroinvestitsiyalar orqali loyihalarni moliyalashtirish uchun Internet orqali cheksiz odamlarni jalb qilish texnologiyasi bo'lib, ushbu amaliyotni bajarishda platformalar vositachi vazifasini bajaradi va startaployihalarga shu yo'l bilan kapitalni jalb qilish imkoniyatini beradi. **M. Sriram** tahliliga ko'ra, zamonaviy moliya bozorida kraudfanding rolini baholash bo'yicha informatsion maqola chop etdi. Uning ta'kidlashicha, katta ma'lumotlarni saqlash, olish imkonini beruvchi texnologiyada ortiqcha kapitalga ega bo'lganlar hamda qisqa muddatli sarmoyaga muhtoj bo'lganlar o'rtasidagi vositachilik funksiyasi moliya bozori manzarasini butunlay o'zgartirishi mumkin. Bundan tashqari, agar blokcheynning to'liq salohiyati yaratilgan bo'lsa, individual investorlar kapitalga muhtoj bo'lgan. Jumladan, kambag'allar bilan bevosita bog'lanish mumkin edi.

Tahlil va natijalar: Kraudfanding-kapitalni oshirish va startap loyihalarni moliyalashtirishning nisbatan yangi usuli bo'lib, biznesni kengaytirish yoki boshlash, biznes reja uchun kerakli mablag' ajratishning bir usuli hisoblanadi. Kraudfanding tadbirkorga pul to'plash imkonini berishi bilan bir vaqtning o'zida biznes atrofida shov-shuv yaratish imkoniyatini yaratadi. Qisqa qilib aytganda, kraudfanding kichik biznes uchun bank kreditlarining muqobil variantlaridan yana biri bo'lishi mumkin. Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda ko'p turdagi kraudfanding platformalari mavjud va bu jarayon foydalanuvchilarga qarzga kirmasdan biznesni moliyalashtirish imkonini beradi, shuning uchun u iqtisodiyotda moliyaviy resurslarga muhtoj bo'lgan ko'plab kichik biznes egalari uchun juda qulay usul sifatida amaliyotga joriy bo'lmoqda. Qaysi kraudfanding platformasini tanlashingizdan qat'iy nazar, kraudfandingni yaratish odatda, kompaniya yaratish, marketing, maqsadga erishish niyatida pul yig'ish kabi uch bosqichni o'z ichiga oladi. Kompaniya yaratish bosqichida moliyalashtirish obyekti biznes, mahsulot yoki xizmat haqida ma'lumotlar biznes reja shaklida to'liq shakllantiriladi va jalb qilinadigan pulning qayerga sarflanishi, nima uchun bunday miqdorga muhtojligini aniq asoslantiriladi. Umuman olganda, ishonchli va asoslangan biznes reja butun kraudfanding kompaniyasini yaratishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi. Kraudfanding kompaniyasini yaratish ilk qadam bo'lib, keyingi qadamda biznesni qo'llab-quvvatlashga qiziqadigan odamlarni jalb qilish uchun marketing rejasini ishlab chiqish kerak bo'ladi. Ushbu bosqichda "investor" yoki "donor" kompaniyaga pul berishga qaror qiladi va taklif qilinayotgan mahsulot yoki xizmatning maqsadli auditoriyasiga aylantiriladi. Kraudfanding "investorlar" yoki "donorlar" yangi biznes g'oyani yoki loyihani moliyalashtirishga qaror qilishi uchun biznesingizni muhim jihatini ochib berish va ishonitirishni talab qiladi. Bugungi kunda kraudfandingning 4 ta asosiy turi uchun ruxsat bor:

- fond kraudfanding;
- kraudfandingga asoslangan ehsonlar;
- kraudfandingga asoslangan mukofotlar;
- kraudfanding kreditlar

Fond kraudfanding - bu birgalikdagi kraudfanding yoki aksiyadorlik jamg'armasini pul evaziga o'z biznesingizdagi ulushni sotasiz va kompaniya 56 foydasining bir qismi investorlarga taqsimlanadi. Ushbu turdagi kraudfanding ba'zi huquqiy qiyinchiliklar bilan bog'liq, ammo uni amalga oshirish mumkin. Bu turdagi kraudfandingga ixtisoslashgan kraudfanding platformalarining ayrim misollari: AngelList: Angellistda pulni jalb qilish va Venture fondlari bilan bog'lanish uchun boshlang'ich profilni yaratish mumkin. CircleUp: ushbu platforma iste'molchilarga bevosita mahsulot sotadigan kompaniyalarga qaratilgan. Ishtirokchilar investorlarning hamkori bo'lishi va biznes jarayonlarida yordam olish yoki yordam berish mumkin. Fundable: ushbu platformada aksiyalar bo'yicha mablag' to'plashni tanlash mumkin. Fundable \$50 000 dan \$10 milliongacha bo'lgan kompaniyalar uchun aksiyalar bilan variantni taklif qiladi.

Xayr-ehsonlar kraudfandingi. Bu turdagi kraudfanding kompaniyangizga pul berib, buning o'rniga hech narsa kutmasdan ishlaydi. Xayr-ehsonga asoslangan kraudfanding kambag'allikdan chiqish uchun qulay imkoniyatga ega bo'lsa-da, bu g'oya egalari muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun eng qiyin bo'lishi mumkin. Sababi ushbu turdagi kraudfandingda qatnashuvchi donorlar odatda, xayriya tashkilotlari bilan ishlashadi yoki ijtimoiy muammolarni hal qilishga mablag'larini yo'naltirishadi.

Mukofotga asoslangan kraudfanding. Mukofotga asoslangan kraudfanding bilan omonatchilar pul topish uchun muayyan mukofot olishadi. Kraudfandingning bu turi birja kraudfandingi deb ham ataladi va mukofot ko'pincha kompaniya uchun tikilgan pul miqdoriga bog'liq. Kompaniyalar omonatchilarga mablag' to'playdigan yangi mahsulotni yuborishlari mumkin.

Kredit kraudfanding. Kredit mablag'lari, foydalanuvchilararo kredit yoki bozor krediti sifatida ham tanilgan, agar shaxs yoki kompaniya bankka kreditiga emas, balki bir guruh odamlarga moliyaviy yordam so'rab murojaat qilsa, investitsiya qilingan pul belgilangan muddatlarda, foizlar bo'yicha qaytarilishi kerak. Kraudfanding biznes kreditini an'anaviy kreditlarga nisbatan past foizda taklif qilishi bilan qulaydir. Kredit kraudfanding platformalariga quyidagilar kiradi: Prosper- kichik biznesda foydalanish uchun shaxsiy kredit olish imkonini beradi. Bu kambag'al aholini biznes boshlashi uchun foydali bo'lishi mumkin, chunki bunda murojaatchini biznes layoqatiga emas, balki shaxsiy ijtimoiy ahvoliga bog'liq. Street Shares - bu platforma biznesni moliyalashtirish uchun turli xil variantlarni taklif etadi va potensial investorlarga biznes obligatsiyalariga sarmoya kiritish imkoniyatini beradi. Biznesni moliyalashtirish orqali kambag'allikni qisqartirishda kraudfanding bilan bilan bir qatorda kraudinvestingdan ham keng foydalaniladi. Kraudinvesting istiqbolli loyihalarni moliya bilan ta'minlash uchun ko'plab kreditorlarning moliyaviy resurslaridan foydalanadi. Kraudinvestingda kapitalga talab va taklifni birgalikda tartibga solish internet platformalari orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, tadbirkorlar kraudinvesting orqali qoplamoqchi bo'lgan kapitalga bo'lgan ehtiyojni aniqlaydi.

Kraudinvesting - bu ko'p sonli ishtirokchilar mikroinvestorlar tomonidan amalga oshirilgan loyihaga investitsiya. Bu loyihada faqat mikroinvestorlar ishtirok etadi, degani emas. Masalan, aksiyalarning 51 foizi loyiha egasiga, 2 foizi venchur fondiga tegishli, qolgan ulush esa sarmoya kiritishga tayyor bo'lgan mikroinvestorlarga sotiladi. Mikroinvestorlar kompaniya aksiyalarini yoki startap aktivlari ulushini olishlari mumkin. Ushbu holatda ta'sischi kredit berishi mumkin shuningdek, ta'sischi kraudinvestorlardan olingan pulni foizlar bilan qaytarishi kerak. Kraudfanding, pul bilan bog'liq jarayon, shuning uchun uning ijobiy va salbiy tomonlari

bor. Kraudfanding afzalliklariga ushbu platforma bozorni sinab ko'rishning ajoyib usuli bo'lishi mumkin. Biznes g'oyangiz bo'lsa-da, lekin bozorga kirib borishga ishonch bo'lmasa, kraudfanding ushbu imkoniyatni beradi. Biroq biznes g'oya investorlar hamda sarmoyadorlarni jalb qilmasa, unda biznesingiz strategiyasini va g'oyasini o'zgartirish lozimligi to'g'risidagi muhim xulosalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadi. Odatda, biznesda moliyalashtirish bilan bog'liq muammolar kelib chiqadi ushbu vaziyatda, bozor moliyaviy mas'uliyatning katta qismini o'z bo'yniga oladi. Bundan tashqari kraudfanding moliyalashtirish mexanizmi orqali biznesni moliyalashtirish, aholining kam ta'minlangan qismini biznes boshlashi uchun vaqtdan yutish imkoniyatini oshirishi, kam foizli yoki hayriya tarzidagi mablag'larni jalb qilish imkoniyatini oshirishi, mahsulotning bozorga chiqishini tezlashtirishi mumkin. Shunga qaramasdan, kraudfanding platformalarining ba'zi kamchiliklariga xususan, kraudfanding platformalaridan foydalanish to'lovlarining mavjudligi, investorlarni jalb qilish uchun marketing xizmatlarini professional tarzda tashkil qilish xarajatlarining ortib ketishi, platforma ishtirokchilari o'rtasida daromadni taqsimlashdagi qiyinchilik, intellektual mulk huquqlarini ta'minlashdagi qiyinchilik, ishtirokchilardan olingan katta hajmdagi ilmiy-texnikaviy hamda bozor axborotlarining sifati past binobarin, pasayishiga olib keladi.

Xulosa va Takliflar: Xulosa o'rnida yuqoridagi ilmiy qarashlardan kelib chiqib, shuni ta'kidlash mumkin. Birinchidan, kraudfanding moliya bozorida kam ta'minlangan fuqarolar mablag'larni jalb qilishning eng oddiy, eng tezkor shuningdek, eng arzon shakli ekanligi haqida xulosa qilishimiz mumkin. Internetga kirish imkoniyatiga ega mobil telefonlar hozirda jamiyatning eng kambag'al qatlamlari ham foydalanishi mumkinligini hisobga olsak, kraudfandingni rivojlantirish istiqbollari cheksiz imkoniyat sifatida ko'rinadi. Ikkinchidan, hozirgi vaqtda aholining kam ta'minlangan qismini raqamli moliyalashtirish jahon moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi ekanligi shuningdek, kraudfanding platformasining kengayishi mamlakatda kambag'allikni kamaytirishga yordam berishini hisobga olib, ushbu mexanizmni mamlakatimizda ham ishlab chiqish muhim omil deb, taklif qilishimiz kerak. Uchinchidan, bu kam ta'minlangan aholi qatlamining muhim qismini kredit qarzlari bo'yicha foiz stavkalarini sezilarli darajada pasaytirish bilan bugungi kunda kam ta'minlangan aholi qatlamini tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish ishtiyoqini kraudfanding orqali kichik biznesga jalb qilish imkonini beradi. Natijada mamlakat iqtisodiyotida qo'shilgan qiymatning oshishiga, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga, ishsizlik darajasining pasayishiga, aholi daromadi va yashash sharoitlarining yaxshilanishiga, bandlik darajasi ortishi, milliy daromadning o'sishi, oxir oqibatda kambag'allik darajasi sonini kamaytirishga erishiladi. To'rtinchidan, iqtisodiyotda kambag'allik darajasini kamaytirishda kraudfanding modelidan foydalanish imkoniyatlari kambag'allar sonini kamaytirishda amalda ishlayotgan ana'anaviy mikromoliyaviy faoliyat duch keladigan tarkibiy muammolar - yuqori tranzaksiya xarajatlari, moliyaviy barqarorlikning yo'qligi, muhim ma'lumotlarning nosimmetrikligi, past darajadagi shaffoflik, korrupsion sxemalar orqali pul yuvilishi, nepatizm hamda yomon moliyaviy boshqaruv holatlariga barham berishi mumkin.

Takliflar:

1. Kraudfanding uchun milliy qonunchilik bazasini yaratish. O'zbekistonda kraudfanding faoliyatini tartibga soluvchi maxsus qonun va normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish lozim. Bu investorlar va tadbirkorlar o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni aniqlashtirib, moliyaviy xavflarni kamaytiradi va ishonch muhitini mustahkamlaydi.

2. Mahalliy kraudfanding platformalarini tashkil etish.

Chet el platformalaridan foydalanish o‘rniga, milliy miqyosda raqamli kraudfanding tizimini yaratish orqali O‘zbekiston fuqarolari o‘z loyihalarini mahalliy tilda, milliy to‘lov tizimlari orqali moliyalashtirish imkoniga ega bo‘ladi. Bu kichik biznes va startaplarga yanada qulay sharoit yaratadi.

3. Aholi o‘rtasida moliyaviy savodxonlik va raqamli madaniyatni oshirish.

Kraudfandingdan samarali foydalanish uchun fuqarolar, ayniqsa yoshlar va kichik biznes egalari o‘rtasida raqamli moliya, investitsiya va onlayn platformalardan foydalanish bo‘yicha trening va o‘quv kurslarini yo‘lga qo‘yish zarur.

4. Kraudfandingni ijtimoiy loyihalarga yo‘naltirish.

Kraudfanding faqat biznesni emas, balki kambag‘allikni kamaytirishga xizmat qiluvchi ijtimoiy loyihalarni ham moliyalashtirishda qo‘llanishi kerak. Masalan, kasb-hunar o‘rganish markazlari, ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash, ekologik loyihalar uchun maxsus jamg‘arma platformalarini yaratish mumkin.

5. Soliq imtiyozlari va rag‘batlantiruvchi mexanizmlarni joriy etish.

Kraudfanding platformalariga va ularda faol ishtirok etayotgan investor hamda donorlar uchun soliq imtiyozlarini berish, shu orqali ushbu tizimga jalbni oshirish kerak. Bu nafaqat xususiy sektorni faollashtiradi, balki kambag‘allikka qarshi kurashda barqaror moliyaviy oqimni ta‘minlaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-dekabrda “Kambag‘allikni qisqartirish va bandlikni ta‘minlash sohasidagi davlat siyosatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-269-son Farmoni.
2. Kortleben H., Vollmar B. 2012, Crowdfunding: An alternative in start-up financing” PFH Forschungspapiere/Research Papers Göttingen, Deutschland: Private University of Applied Sciences (PFH). No. 2012/06.
3. Leimeister, J. M. (2012): Crowdsourcing, Crowdfunding, Crowdvoting, Crowdcreation. 388 – bis 392. St.Gallen, CH: Zeitschrift für Controlling und Management.
4. Sriram M.S. (2005). Information asymmetry and trust: a framework for studying microfinance in India. Vikalpa, 30(4), 77-86.
5. Sanjeyev G. (2009). Effect of Remittances on Poverty and Financial Development in Sub-Saharan Africa. Journal of World Development. Vol. 37. Iss. Pp. 104-115.
6. <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY>
7. Cascarilla C. (2015). Bitcoin, Blockchain, and the Future of Financial Transactions. CFA Institute Publications. Third Quarter 2015. Vol. 32. Iss. 3.